

Modelos de aprendizado supervisionado para classificação em dados sobre evasão escolar em instituições brasileiras

Victor Augusto do Carmo Duarte¹

¹ Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis/RJ, Brasil

Resumo

A evasão escolar é um dos principais desafios da educação brasileira, estando diretamente relacionada a desigualdades socioeconômicas e à dificuldade de permanência de alunos no sistema de ensino. Paralelamente, iniciativas institucionais de digitalização e políticas públicas de transparência aumentaram drasticamente a oferta de dados sobre o contexto educacional brasileiro. Nesse cenário, métodos de aprendizado supervisionado podem auxiliar na compreensão de fatores associados ao fenômeno e na previsão de indicadores de evasão escolar. Este trabalho apresenta dois modelos de classificação binária aplicados a dados de escolas brasileiras divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O primeiro é um modelo utilizando *Support Vector Machine* (SVM) para identificar se uma escola apresenta uma taxa de evasão positiva ou não. O segundo é um modelo baseado em *K-Nearest Neighbours* (KNN). Os experimentos foram conduzidos com validação cruzada e exploração de hiperparâmetros, com resultados que apontam um desempenho coerente em ambos os casos. Com SVM, foram obtidos, aproximadamente, precisão de 0,92, sensibilidade de 0,81 e F2-score de 0,83; com KNN, foram obtidos valores de precisão de 0,92, sensibilidade de 0,81 e F2-score de 0,83. Os achados reforçam o potencial do aprendizado de máquina no apoio às políticas públicas voltadas à retenção escolar.

Palavras-chave: Evasão escolar, INEP, *Support Vector Machine*, *K-Nearest Neighbours*.

1 INTRODUÇÃO

A evasão escolar permanece como um dos desafios mais críticos da educação brasileira, com impactos profundos no desenvolvimento socioeconômico do país. Caracterizada pelo abandono prematuro dos estudos por alunos matriculados, a evasão não apenas compromete o trajeto individual de formação, além de resultar em perdas financeiras

e de tempo para os estudantes, mas também gera consequências negativas para instituições de ensino e para a sociedade como um todo (Silva Júnior; Silva, 2024). Nesse contexto, a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina se mostra uma abordagem promissora para prever e mitigar esse fenômeno, permitindo intervenções baseadas em evidências e políticas públicas voltadas à retenção escolar.

Conforme Silva Júnior e Silva (2024), o aprendizado de máquina supervisionado, em particular, se mostra relevante para análise de dados educacionais. Esse paradigma utiliza algoritmos que aprendem a partir de dados históricos rotulados, permitindo classificar eventos (como a ocorrência ou não de evasão) ou prever valores numéricos (como taxas de evasão) (Morais et al., 2021). No cenário educacional brasileiro, onde a coleta de dados tem se expandido graças a iniciativas de digitalização e políticas de transparência, esses métodos podem transformar grandes volumes de dados em *insights* acionáveis, apesar de ainda persistirem desafios como a baixa geração de dados de qualidade, a não integração de sistemas e a falta de padronização de processos.

Dentre os algoritmos supervisionados, destaca-se o *Support Vector Machine* (SVM), técnica robusta para classificação binária, dotada de um conjunto de hiperparâmetros a determinar. Paralelamente, o *K-Nearest Neighbours* (KNN) opera com base em uma noção de similaridade entre os atributos dos registros. Sua arquitetura permite capturar padrões associados à distância em conjuntos de dados multifacetados, como os associados à evasão escolar (Teodoro; Kappel, 2020; Martinho; Nunes; Minussi, 2013).

Este trabalho propõe a aplicação de SVM e de KNN para classificação binária (evasão ou não evasão), utilizando dados públicos de escolas disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Brasil, 2025). Combinando as abordagens, busca-se estimar tendências agregadas, oferecendo um suporte para políticas públicas e de gestão institucional (Duarte; Souza Filho, 2025).

Sobre a organização deste trabalho: a seção 2 revisa trabalhos relacionados; a seção 3 detalha a metodologia, incluindo a base de dados e os algoritmos; a seção 4 apresenta e discute os resultados; a seção 5 discorre sobre conclusões e direções futuras.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Em seu trabalho, Bitencourt, Silva e Xavier (2022) se propõem a empregar “técnicas de aprendizado de máquina para identificar as variáveis que são importantes para a caracterização do perfil do estudante em risco de evasão”. Em particular, sua abordagem tratou da questão a nível individual com base em 1429 registros de estudantes. Utilizando a linguagem R, com métodos como SVM, *Random Forest* e *Gradient Boosting Machine*, os autores construíram e disponibilizaram online uma ferramenta gratuita para a implantação do processo de detecção e acompanhamento de estudantes com elevado risco de evasão. Lidando com o problema de dados faltantes, os autores optaram por imputá-los de maneira automática via KNN com $k = 10$. Ainda no pré-processamento, inconsistências foram corrigidas enquanto as variáveis numéricas discretas e contínuas foram normalizadas com *z-score*.

Ao final de sua pesquisa, Bitencourt, Silva e Xavier (2022) obtiveram o perfil de um estudante do sexo masculino, branco, que não trabalha, reside em casa própria em área urbana, oriundo da escola pública, com pais de baixa escolaridade, família de três a cinco pessoas, renda familiar de até três salários mínimos e idade de 18 a 23 anos. Para

além das questões socioeconômicas, baixo desempenho acadêmico e elevadas taxas de absenteísmo se destacaram (dentre estudantes do Instituto Federal Minas Gerais).

Utilizando dados do INEP relativos ao Ensino Superior, Teodoro e Kappel (2020) aplicaram diferentes algoritmos de aprendizado supervisionado para “identificar padrões nas características globais de estudantes de graduação, de forma a possibilitar a previsão do risco de um aluno desistir de seus estudos”. Entre os métodos avaliados estavam *Naive Bayes*, *Random Forest*, redes neurais e outros; todos implementados com recursos da biblioteca *scikit-learn* do Python. Segundo os autores, “foram removidos dados faltantes e desconsideradas as características irrelevantes para o estudo em questão”. Ainda, em razão do desbalanceamento do número de alunos em situação de evasão na base de dados (64%), “foi adotada a estratégia de balanceamento por *undersampling* aleatório”.

Segundo Teodoro e Kappel (2020), “para a obtenção de resultados com valor estatístico, as métricas foram avaliadas através da aplicação de uma validação cruzada”. Em particular, os autores utilizaram *stratified k-fold cross-validation*, cuja vantagem é a preservação da proporção de classes no conjunto original em cada *split*. Após uma série de testes individuais, objetivando evitar problemas como *overfitting* e *underfitting*, os autores escolheram valores para os parâmetros k do KNN (10), profundidade máxima da árvore de decisão (18), número de neurônios da camada de entrada (100), da camada escondida (40) e da camada de saída (20) da MLP, entre outros. Ao final, o *Random Forest* apresentou o melhor desempenho segundo a métrica AUC (0,88), seguido por redes neurais (0,87).

Em sua revisão sistemática de literatura, Morais et al. (2021) identificaram as técnicas de aprendizado de máquina utilizadas para identificar com antecedência os estudantes sujeitos a evadir. Dentre elas, destacam-se árvores de decisão, regressão logística e KNN. Com relação ao problema de regressão, destaca-se o *Support Vector Regression* (SVR). No entanto, os autores revelam a “baixa quantidade de pesquisas que estão contribuindo de forma efetiva na prática educacional, através da utilização de modelos de regressão”, identificando uma lacuna para o desenvolvimento de novas pesquisas. Morais et al. (2021) postulam “que a baixa adesão aos modelos de regressão, aplicados ao contexto educacional da evasão escolar do ensino básico, são decorrências do nível de complexidade da sua utilização, assim como a interpretação dos seus resultados por eles gerados”.

Também lidando com o problema do desbalanceamento de classes, Pereira et al. (2025) aplicaram uma técnica de *oversampling*, especificamente o SMOTE (*Synthetic Minority Oversampling Technique*), para abordar o desafio, aumentando artificialmente a classe desfavorecida. Os autores utilizaram Regressão Logística e *Naive Bayes* para identificar padrões que pudessem auxiliar a gestão das instituições na elaboração de estratégias preventivas da evasão. Contudo, um dos destaques no trabalho de Pereira et al. (2025) diz respeito à seleção de variáveis, “essencial para garantir a eficiência e interpretabilidade dos modelos”. Os autores utilizaram um recurso da biblioteca *scikit-learn* do Python para selecionar as k melhores variáveis com base em testes estatísticos univariados, mantendo apenas as variáveis mais relevantes para o modelo, reduzindo a dimensionalidade do problema e mantendo (ou melhorando) a capacidade de generalização dos modelos.

Focando nos alunos do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos do Novo Ensino Médio de uma escola pública estadual do Rio de Janeiro, Silva (2025) desenvolveu um modelo preditivo, utilizando vários métodos (SVM, árvores de decisão, KNN e redes neurais), para identificar alunos com risco de abandonar a escola. A autora utilizou a acurácia como métrica de avaliação dos modelos, encontrando 85,53% com redes neurais, 81,58% com árvores de decisão, 68,42% com KNN e 84,21% com SVM. Concluindo seu trabalho, Silva (2025) sugeriu futuras pesquisas levando em consideração *subdatasets* de atributos para uma análise segmentada de diferentes fatores de risco para evasão em função de fatores socioeconômicos, de desempenho acadêmico e de fatores geográficos. Outras abordagens recomendadas foram a otimização de hiperparâmetros e a exploração de técnicas de balanceamento de classes (Silva, 2025).

3 METODOLOGIA

A base de dados utilizada neste trabalho corresponde aos microdados educacionais divulgados pelo INEP na categoria Enem por Escola (Brasil, 2025). Trata-se de um arquivo CSV organizado em colunas (portanto, dados estruturados) contendo variáveis ordinais (como o Indicador de Nível Socioeconômico, que varia de 1 a 6), variáveis categóricas (como a unidade federativa da escola), variáveis binárias (tipo de localização da escola; rural ou urbana), variáveis discretas (como o número de matrículas ativas) e variáveis contínuas (como a taxa de aprovação). Em particular, existe uma coluna para a taxa de evasão, que varia de 0% a 100%. No problema de classificação, define-se como *target* uma variável binária que assume o valor 0 quando a taxa de evasão é nula, e assume o valor 1 caso contrário. Desse modo, trata-se de um problema de aprendizado supervisionado, no qual busca-se um modelo para descrever a relação entre as *features* e o *target*.

Os atributos considerados pelos modelos se referem ao número de alunos matriculados na instituição, à taxa de participação de alunos na prova do Enem, às notas médias em Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação na prova do Enem, ao Indicador de Adequação de Formação Docente dos professores da escola e à taxa de aprovação dos discentes. Note que existe uma relação linear entre as três *features* taxa de aprovação, taxa de reprovação e taxa de abandono (ou evasão) e, portanto, estas não são consideradas juntas em qualquer modelo. Nesse sentido, com base na proposta de trabalhos futuros de Silva (2025), neste artigo utiliza-se, do conjunto de atributos presentes na base de dados, o *subdataset* de *features* relacionadas ao desempenho institucional e acadêmico nas unidades de ensino.

No tratamento aos dados faltantes em certos registros, a estratégia adotada foi imputação de valores via KNN, com $k = 10$ (Bitencourt; Silva; Xavier, 2022). A respeito da variável categórica sobre a unidade federativa da instituição, foram utilizadas variáveis *dummy*. As variáveis numéricas do modelo – contínuas ou discretas – foram normalizadas com *min-max*, uma vez que a hipótese de normalidade dos dados, tipicamente considerada para a padronização *z-score*, não é satisfeita em muitas *features*. Tal etapa de normalização é importante tanto para o SVM quanto para a KNN.

Para obter melhores estimativas do erro de generalização e para avaliar hiperparâmetros dos modelos, utilizou-se *stratified k-fold cross-validation* com *grid search*. Em particular, para o SVM com *kernel* radial, por exemplo, foi necessário encontrar o melhor

valor para o hiperparâmetro γ e para o parâmetro de regularização C . Para avaliação de desempenho deste modelo de classificação, sua matriz de confusão resultante é apresentada. Derivadas dela, são obtidas algumas métricas para avaliação: o Kappa de Cohen (KC) (para avaliar o grau de concordância entre o modelo e a realidade corrigida pelo acaso), o Coeficiente de Correlação de Matthews (MCC) (para uma referência geral da qualidade da classificação binária usando os quatro valores da matriz de confusão) e o F2-score (para balancear precisão, que controla falsos positivos, e sensibilidade, que controla falsos negativos, dando mais peso à última, pois assume-se a hipótese de que é mais danoso à sociedade um falso negativo do que um falso positivo, isto é, é preferível “errar por excesso de cautela”). Para o controle do desbalanceamento (pois a classe negativa é desfavorecida), utiliza-se SMOTE dentro de cada *fold* (Pereira et al., 2025), evitando assim *data leakage*. Com as mesmas métricas e *pipeline*, no caso do KNN, entre os hiperparâmetros considerados, destacam-se o valor de k , a distância escolhida e o peso que cada vizinho recebe.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Sobre o problema de classificação com SVM

A avaliação do classificador SVM com diferentes combinações dos hiperparâmetros C e γ revelou padrões importantes no desempenho do modelo, conforme sumarizado na Tabela 1. Três métricas complementares foram utilizadas: Kappa de Cohen, F2-score e Coeficiente de Correlação de Matthews, permitindo uma análise equilibrada da qualidade preditiva considerando tanto o desbalanceamento da base quanto a robustez das previsões.

Observa-se que valores muito baixos de C (0,1) tendem a limitar a capacidade do modelo de capturar relações mais complexas nos dados. Isso se reflete em valores de Kappa de Cohen inferiores (em torno de 0,46 quando $\gamma = 0,001$), acompanhados de desempenho reduzido no MCC. No entanto, mesmo nesses cenários, o F2-score manteve-se elevado ($\approx 0,89$), sugerindo que o modelo preservou boa sensibilidade, ainda que à custa de um maior número de falsos positivos.

À medida que o parâmetro C aumenta ($C = 1$ e $C = 10$), verifica-se uma melhoria consistente no KC e MCC, indicando maior concordância com a classificação real e melhor balanceamento entre acertos de evasão e não evasão. Nesses casos, os melhores resultados foram obtidos com $C = 10$ e $\gamma = 0,01$, atingindo KC de $0,6590 \pm 0,0107$ e MCC de $0,6661 \pm 0,0095$, sem comprometer de forma significativa o F2-score.

Em relação ao parâmetro γ , nota-se que valores muito baixos ($\gamma = 0,001$) e muito altos ($\gamma = 1$) tendem a ser menos vantajosos. O primeiro leva a modelos mais lineares e pouco expressivos (induzindo *underfitting*), enquanto o segundo pode provocar *overfitting*, captando variações específicas do conjunto de treinamento sem ganho real de generalização. Os resultados mais equilibrados surgem com valores intermediários de γ (0,01 e 0,1), sobretudo quando combinados com C mais elevados.

No geral, os experimentos indicam que a escolha ótima para o problema está associada a $C = 10$ e $\gamma = 0,01$, uma vez que esse par de hiperparâmetros produziu simultaneamente alta concordância (Kappa de Cohen), boa robustez na classificação (MCC) e manutenção de um F2-score competitivo. Esse equilíbrio sugere que o modelo

consegue lidar de maneira satisfatória com o desbalanceamento da base, favorecendo a detecção da evasão sem sacrificar excessivamente a identificação de não evasão.

TABELA 1: RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS DO SVM VIA 5-FOLD CROSS-VALIDATION.

C	γ	KC	F2-Score	MCC
0,1	0,001	0,4580 \pm 0,0203	0,8946 \pm 0,0058	0,4851 \pm 0,0202
0,1	0,01	0,6098 \pm 0,0182	0,8400 \pm 0,0094	0,6119 \pm 0,0178
0,1	0,1	0,6440 \pm 0,0137	0,8394 \pm 0,0097	0,6494 \pm 0,0126
0,1	1	0,6468 \pm 0,0156	0,8353 \pm 0,0097	0,6538 \pm 0,0146
1	0,001	0,6111 \pm 0,0182	0,8402 \pm 0,0096	0,6133 \pm 0,0178
1	0,01	0,6489 \pm 0,0140	0,8418 \pm 0,0094	0,6542 \pm 0,0131
1	0,1	0,6562 \pm 0,0133	0,8365 \pm 0,0088	0,6640 \pm 0,0122
1	1	0,6538 \pm 0,0113	0,8364 \pm 0,0082	0,6613 \pm 0,0102
10	0,001	0,6495 \pm 0,0138	0,8418 \pm 0,0094	0,6549 \pm 0,0128
10	0,01	0,6590 \pm 0,0107	0,8398 \pm 0,0082	0,6661 \pm 0,0095
10	0,1	0,6570 \pm 0,0108	0,8345 \pm 0,0088	0,6657 \pm 0,0093
10	1	0,6588 \pm 0,0127	0,8418 \pm 0,0080	0,6652 \pm 0,0118

Em razão disso, estima-se o erro de generalização do modelo no conjunto de teste utilizando esses valores nos hiperparâmetros. A avaliação do SVM no conjunto de teste, empregando os hiperparâmetros considerados ótimos ($C = 10$ e $\gamma = 0,01$), permitiu verificar a capacidade de generalização do classificador. A matriz de confusão resultante (Figura 1) evidencia que o modelo foi capaz de identificar corretamente 11035 casos de evasão (VP) contra 2552 falsos negativos (FN), obtendo uma sensibilidade de aproximadamente 0,81. Este desempenho confirma a adequação do SVM à tarefa de priorizar a detecção da evasão, alinhando-se com a ênfase dada pelo F2-score durante a etapa de validação.

No que diz respeito à especificidade, o modelo atingiu valor próximo de 0,88, ao classificar corretamente 6444 (VN) dos 7351 casos de não evasão. Esse resultado indica que, embora exista uma taxa de falsos positivos ($\approx 12\%$) (FP), o modelo ainda mantém um desempenho satisfatório na distinção entre os dois grupos. Já a precisão alcançada foi de cerca de 0,92, mostrando que, quando o modelo prevê evasão, a probabilidade de acerto é muito elevada. Isso é particularmente relevante em contextos de políticas acadêmicas, onde decisões baseadas em alertas de evasão precisam ser confiáveis. Contrapondo os resultados encontrados aos de Silva Júnior e Silva (2024), a saber, acurácia de 0,6326, sensibilidade de 0,7358 e especificidade de 0,6237, nota-se um desempenho superior do modelo aqui desenvolvido.

Comparando os resultados de validação (médias e desvios-padrão obtidos durante a *grid search*) com os resultados no conjunto de teste, observa-se uma leve redução nas métricas do teste em relação às médias de validação: por exemplo, o Kappa de Cohen decaiu de 0,6590 ($\pm 0,0107$) para 0,6551 no teste, e o MCC de 0,6661 ($\pm 0,0095$) para 0,6641. Essas diferenças são relativamente pequenas e, como no caso do F2-score, o valor de teste (0,8323) fica dentro do intervalo de variação observado durante a validação (0,8398 \pm 0,0082). Em suma, os resultados indicam boa capacidade de generalização do

Fig. 1: Matriz de confusão resultante da avaliação do SVM no conjunto de teste.

modelo: não há indícios fortes de *overfitting* pronunciado, embora exista uma pequena degradação de desempenho que pode ser atribuída à variação amostral entre *folds* e conjunto de teste.

Desse modo, a análise conjunta das métricas revela que o desempenho observado em teste é compatível com aquele obtido na validação cruzada, o que reforça a evidência de que não houve *overfitting* significativo. Isso indica que o modelo generalizou bem para novos dados, equilibrando a alta sensibilidade na detecção de evasão com níveis aceitáveis de especificidade e precisão. Esse equilíbrio demonstra que a configuração final do SVM pode ser considerada uma solução robusta para o problema analisado, indicando que o modelo é plausível para apoiar sistemas de prevenção à evasão escolar.

A análise por tipo de erro é relevante para decisões operacionais. O classificador, na configuração final, produz mais falsos negativos (2552) do que falsos positivos (907). Em termos práticos, isto significa que alguns casos reais de evasão não foram detectados (sensibilidade de 81%), enquanto os alertas emitidos têm alta confiabilidade (precisão de 92%). Dependendo dos objetivos institucionais, essa configuração pode ser adequada (quando se prioriza minimizar falsos alarmes e garantir que intervenções sejam aplicadas a casos com alta probabilidade de evasão) ou pode ser reavaliada se a prioridade for maximizar a detecção (minimizar FN), como em programas em que deixar de identificar um estudante em risco de evasão gera um custo social elevado.

4.2 Sobre o problema de classificação com KNN

A avaliação do classificador KNN com diferentes combinações dos hiperparâmetros k , distância e peso revelou padrões interessantes no desempenho do modelo, conforme sumarizado na Tabela 2. Como no caso do SVM, foram utilizadas as métricas Kappa de Cohen, F2-score e Coeficiente de Correlação de Matthews, permitindo uma análise equilibrada da qualidade preditiva considerando tanto o desbalanceamento do con-

junto de dados quanto a robustez das previsões. Na Tabela 2, para peso U, entenda-se um peso uniforme para todos os k vizinhos mais próximos; para peso P, entenda-se um peso ponderado pelo inverso da distância em relação ao vizinho; para métrica E, entenda-se a distância euclidiana; para métrica M, entenda-se a distância de Manhattan.

TABELA 2: RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO DE HIPERPARÂMETROS DO KNN VIA 5-FOLD CROSS-VALIDATION.

k	Peso	Métrica	KC	F2-Score	MCC
1	U	E	0,5262 ± 0,0054	0,8248 ± 0,0021	0,5264 ± 0,0054
1	U	M	0,5359 ± 0,0044	0,8245 ± 0,0022	0,5364 ± 0,0044
1	P	E	0,5262 ± 0,0054	0,8248 ± 0,0021	0,5264 ± 0,0054
1	P	M	0,5359 ± 0,0044	0,8245 ± 0,0022	0,5364 ± 0,0044
3	U	E	0,5762 ± 0,0021	0,8146 ± 0,0016	0,5808 ± 0,0025
3	U	M	0,5822 ± 0,0029	0,8144 ± 0,0019	0,5875 ± 0,0036
3	P	E	0,5758 ± 0,0024	0,8148 ± 0,0016	0,5803 ± 0,0027
3	P	M	0,5820 ± 0,0031	0,8146 ± 0,0019	0,5872 ± 0,0038
5	U	E	0,6004 ± 0,0007	0,8188 ± 0,0015	0,6065 ± 0,0011
5	U	M	0,6049 ± 0,0016	0,8170 ± 0,0008	0,6120 ± 0,0018
5	P	E	0,6001 ± 0,0008	0,8190 ± 0,0013	0,6061 ± 0,0012
5	P	M	0,6046 ± 0,0019	0,8172 ± 0,0010	0,6116 ± 0,0021
10	U	E	0,6150 ± 0,0036	0,8058 ± 0,0024	0,6277 ± 0,0038
10	U	M	0,6161 ± 0,0022	0,8034 ± 0,0031	0,6300 ± 0,0015
10	P	E	0,6236 ± 0,0028	0,8252 ± 0,0015	0,6306 ± 0,0032
10	P	M	0,6260 ± 0,0019	0,8235 ± 0,0020	0,6339 ± 0,0020
20	U	E	0,6318 ± 0,0039	0,8178 ± 0,0036	0,6425 ± 0,0034
20	U	M	0,6304 ± 0,0013	0,8149 ± 0,0025	0,6421 ± 0,0009
20	P	E	0,6373 ± 0,0028	0,8274 ± 0,0026	0,6454 ± 0,0027
20	P	M	0,6368 ± 0,0019	0,8238 ± 0,0023	0,6461 ± 0,0019
30	U	E	0,6364 ± 0,0036	0,8225 ± 0,0029	0,6462 ± 0,0034
30	U	M	0,6353 ± 0,0028	0,8191 ± 0,0029	0,6461 ± 0,0024
30	P	E	0,6406 ± 0,0027	0,8283 ± 0,0027	0,6488 ± 0,0024
30	P	M	0,6390 ± 0,0029	0,8245 ± 0,0029	0,6484 ± 0,0025

Observamos inicialmente que, para $k = 1$, tanto a distância euclidiana quanto a de Manhattan apresentaram resultados semelhantes, com valores de KC e MCC em torno de 0,53 e F2-score superior a 0,82. No entanto, o desempenho ainda foi relativamente baixo em termos de robustez, indicando forte sensibilidade a ruídos devido à natureza local do vizinho único. Com o aumento de k , nota-se uma tendência de melhoria consistente no desempenho do classificador. Para $k = 3$ e $k = 5$, os valores de KC subiram para a faixa de 0,60–0,62, com ganhos também nos valores de MCC. O F2-score manteve-se estável em torno de 0,81–0,82, sugerindo que o modelo foi capaz de equilibrar precisão e sensibilidade. Dentre essas configurações, $k = 10$ com distância de Manhattan e peso ponderado pelo inverso da distância apresentou um desempenho ligeiramente superior, atingindo KC de 0,6260 e MCC de 0,6339, o que aponta para maior estabilidade do classificador em relação a $k = 3$.

Os melhores resultados gerais foram alcançados para $k = 20$ e $k = 30$. Em especial, $k = 30$ com vizinhos ponderados pelo inverso da distância e métrica euclidiana obteve KC de 0,6406 ($\pm 0,0027$), F2-score de 0,8283 ($\pm 0,0027$) e MCC de 0,6488 ($\pm 0,0024$), e por isso foi a configuração escolhida para avaliação no conjunto de teste (Figura 2). Isso indica que, no conjunto de dados em análise, o uso de vizinhos mais distantes contribuiu para uma classificação mais robusta, mitigando a influência de exemplos isolados.

Fig. 2: Matriz de confusão resultante da avaliação do KNN no conjunto de teste.

No que se refere à distância escolhida, na maior parte dos casos Manhattan obteve um desempenho superior à euclidiana em termos de KC e MCC. Em síntese, os resultados sugerem que o KNN é sensível ao número de vizinhos, sendo que valores maiores de k (que contribuem para a redução da variância do modelo), aliados à distância de Manhattan e ao esquema de atribuição de pesos aos vizinhos em função da distância, resultam em classificadores mais consistentes e robustos, de modo geral.

A matriz de confusão referente ao melhor modelo de KNN (Figura 2), treinado com os hiperparâmetros, evidencia um desempenho sólido na tarefa de classificação. O modelo foi capaz de identificar corretamente 10980 instâncias de evasão (VP) e 6408 instâncias de não evasão (VN), resultando em uma boa capacidade discriminativa entre as duas classes. Ainda assim, observa-se a presença de 2607 falsos negativos, ou seja, casos de evasão que foram classificados incorretamente como não evasão. Esse aspecto é relevante, pois na prática pública tais erros podem implicar na ausência de ações preventivas em escolas com risco real de abandono escolar. Por outro lado, o número de falsos positivos (943) foi consideravelmente menor, sugerindo que o modelo apresenta uma tendência mais conservadora em relação à classe majoritária.

Fazendo referência ao trabalho de Pereira et al. (2025), que utilizou modelos de regressão logística e *Naive Bayes* e alcançou, respectivamente, acurácia de 0,73 e 0,70, precisão de 0,78 e 0,74, sensibilidade de 0,67 e 0,67, os resultados encontrados nos modelos deste trabalho apontam sua performance superior. Em particular, foi obtida uma

precisão de 0,92, indicando que a grande maioria das escolas classificadas como tendo evasão realmente apresenta esse fenômeno. Isso significa que o modelo raramente gera alarmes falsos (falsos positivos), o que é desejável em termos de confiabilidade das previsões. Por outro lado, a sensibilidade (0,81) mostra que cerca de 1 em cada 5 casos reais de evasão não foi identificado corretamente. Esse ponto reforça a limitação já mencionada: o modelo ainda apresenta certa dificuldade em capturar todos os padrões relacionados à evasão, resultando em um número relevante de falsos negativos.

Na prática, esse *trade-off* sugere que o modelo é eficaz em validar casos de evasão quando os prevê, mas pode deixar passar alguns casos que mereceriam atenção. Em termos de políticas públicas, isso significa que o KNN pode ser uma ferramenta útil para apoiar estratégias de intervenção, mas que modelos complementares ou ajustes adicionais ainda são necessários para minimizar a perda de casos relevantes.

Comparando os resultados de validação (médias e desvios-padrão obtidos durante a *grid search*) com os resultados no conjunto de teste, observa-se um Kappa de Cohen de 0,6406 ($\pm 0,0027$) na validação cruzada para 0,6413 no teste, e o MCC de 0,6488 ($\pm 0,0024$) para 0,6483. Essas diferenças são relativamente pequenas e, como no caso do F2-score, o valor de teste (0,8284) está dentro da variação observada durante a validação (0,8283 ($\pm 0,0027$)). Em suma, os resultados indicam boa capacidade de generalização do modelo: não há indícios fortes de *overfitting* no conjunto de treino.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo investigar a aplicação de algoritmos de aprendizado supervisionado, em particular o *Support Vector Machine* (SVM) e o *K-Nearest Neighbours* (KNN), na tarefa de classificar escolas brasileiras em duas categorias: com evasão (classe positiva) e sem evasão (classe negativa). A relevância dessa investigação reside no contexto da educação nacional, em que a evasão escolar persiste como um desafio de grande magnitude, exigindo ferramentas analíticas capazes de apoiar políticas públicas e intervenções direcionadas.

Em termos comparativos, tanto o SVM quanto o KNN alcançaram resultados estáveis no conjunto de teste, com degradações mínimas em relação às métricas observadas durante a validação cruzada. Esse aspecto reforça a ausência de indícios significativos de *overfitting*, sugerindo que ambos os modelos generalizam bem para novos dados.

Apesar dos resultados promissores, cabe destacar algumas limitações deste estudo. Primeiramente, a qualidade dos modelos depende fortemente da representatividade e da completude da base de dados. Embora os dados do INEP sejam abrangentes, eles podem não capturar de forma plena variáveis socioeconômicas e culturais determinantes para a evasão escolar. Além disso, o desbalanceamento da base, mesmo com a aplicação de técnicas de reamostragem como o SMOTE, representa um desafio contínuo, especialmente no que diz respeito à minimização de falsos negativos, que podem resultar em escolas de fato vulneráveis não sendo identificadas como tal. Adicionalmente, a estratégia de binarização da variável alvo adotada neste trabalho pode ocultar nuances do problema analisado, agrupando na classe positiva instituições com taxas de evasão de ordens de grandeza distintas (desde que não nulas), potencialmente simplificando em demasia o fenômeno.

Como perspectivas futuras, sugere-se ampliar a análise por meio da incorporação

de outros modelos de aprendizado de máquina, como *Random Forest*, *Gradient Boosting Machine* e redes neurais, que podem capturar interações mais complexas entre atributos. Da mesma forma, a inclusão de variáveis adicionais relacionadas ao contexto social, econômico e familiar dos estudantes pode aumentar o poder explicativo dos modelos, permitindo diagnósticos mais precisos. Alternativamente, uma investigação aprofundada da importância de cada atributo utilizado no modelo pode ser útil para fins de elaboração de políticas públicas. Outra abordagem possível é um estudo do fenômeno englobando a manipulação do *threshold* que define a classe positiva (segundo um critério mais sofisticado que a positividade da taxa de evasão). Por fim, trabalhos debruçados sobre o problema de regressão da taxa de evasão potencialmente sanariam uma lacuna na literatura, como apontado por Moraes et al. (2021), configurando um direcionamento promissor.

Em síntese, este trabalho mostrou que o uso de algoritmos supervisionados, mesmo aqueles de natureza relativamente simples como o KNN, revela-se uma estratégia poderosa para apoiar a análise e predição da evasão escolar. Tanto o SVM quanto o KNN alcançaram desempenhos consistentes e generalizáveis, demonstrando que técnicas de aprendizado de máquina, aplicadas a dados educacionais, são capazes de fornecer previsões confiáveis e úteis para a gestão escolar e formuladores de políticas públicas, desde que acompanhadas por uma análise crítica de suas limitações e pela contínua busca de aprimoramento.

REFERÊNCIAS

- [1] Bitencourt, W., Silva, D., e Xavier, G. (2022). "Pode a inteligência artificial apoiar ações contra evasão escolar universitária?" *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 30(116). DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-403620220003002854>.
- [2] Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2025). *Microdados*. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados>.
- [3] Duarte, V. e Souza Filho, E. (2025). "Modelos de programação matemática para aprendizado não supervisionado e suas aplicações na clusterização de dados de escolas brasileiras". *REMAT: Revista Eletrônica da Matemática*, 11:e301–e301. DOI: <https://doi.org/10.35819/remat2025v11id7421>.
- [4] Martinho, V., Nunes, C., e Minussi, C. (2013). "Um novo método para predição da evasão escolar usando redes neurais". *Anais do BRICS Congress on Computational Intelligence*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21528/CBIC2013-003>.
- [5] Moraes, F. L., Melo, A., Moutinho, M., e Fagundes, R. (2021). "Modelos de regressão aplicados na previsão da evasão escolar do ensino básico: uma revisão sistemática da literatura". *Anais do XXXII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, p. 168–178. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbie.2021.218504>.
- [6] Pereira, V., Romeu, M., Freitas, N., e Pereira, V. (2025). "Machine learning: Uma aplicação para a prevenção da evasão escolar". *Research, Society and Development*, 14(6):e6214649029–e6214649029. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v14i6.49029>.
- [7] Silva, V. (2025). *O uso da inteligência artificial para auxiliar na predição de abandono de alunos em uma escola de ensino regular*. Disponível em: <<https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/22029>>. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica.
- [8] Silva Júnior, T. e Silva, E. (2024). "Aplicação de um modelo de machine learning para prever a evasão escolar". *Revista E&S*, 5. DOI: <https://doi.org/10.22167/2675-6528-20240030>.
- [9] Teodoro, L. e Kappel, M. (2020). "Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para predição de risco de evasão escolar em instituições públicas de ensino superior no Brasil". *Revista Brasileira de Informática na Educação*, 28:838–863. DOI: <https://doi.org/10.5753/rbie.2020.28.0.838>.